

Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Gubeng I/204 Surabaya
Tema/Subtema/Pembelajaran : **I (Selamatkan MakhluK Hidup)/ I (Satu)/ II**
Kelas/Semester : VI/Ganjil
Alokasi Waktu : 6x35 menit

A. Tujuan Pembelajaran

1. Setelah membaca data, siswa mampu menyebutkan bilangan sesuai nilai tempatnya dengan benar.
2. Dengan menggunakan bilangan yang tersedia, siswa mampu mengurutkan bilangan dengan benar.
3. Setelah mendiskusikan cerita, siswa mampu menemukan tiga contoh pelaksanaan sila kesatu dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan dua kegiatan yang sesuai dengan sila kesatu dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
5. Setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan.
6. Dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin, siswa mampu membuat model patung.

B. Materi Pokok

Sikap (Peduli), Pengetahuan (Bilangan cacah sampai puluhan juta, Sila ke-1 dan ke-2, Bahan membuat patung dan teknik membuat patung), Keterampilan (Membandingkan, mengurutkan, Merefleksi, Motorik kasarmasalah)

C. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Guru melaksanakan keterampilan membuka pembelajaran melalui video call
2. Sebelum memulai pembelajaran, guru meminta setiap siswa untuk membuat bilangan yang terdiri dari angka 0-9. Bilangan tersebut harus terdiri dari 7 sampai 8 angka. Siswa menuliskan bilangan di potongan kertas yang telah dibagikan guru dan meminta mereka untuk menyimpannya. Siswa diinformasikan bahwa hari ini mereka akan belajar tentang bilangan besar.
3. Siswa membaca teks tentang bawang merah. Guru memantau melalui video call dengan waktu 3 menit. Kemudian siswa mengerjakan soal di buku tulis yang akan dikirim siswa melalui foto diunggah ke form office 365
4. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan jawabannya di dalam video call lalu meminta salah satu perwakilan untuk menyampaikan hasilnya. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan masukan, komentar, atau mempertanyakan jawaban teman.. Guru memberikan jawaban apabila dibutuhkan. Setiap siswa harus mengucapkannya dengan benar. Guru meminta siswa menyebutkan bilangan bersama dengan suara nyaring. Siswa mendiskusikan jawaban untuk kegiatan selanjutnya tentang nanas melalui video call. Guru memberikan keterangan tentang pembacaan angka.
5. Siswa melanjutkan kegiatan dengan menjawab soal yang ada di dalam buku pelajaran. Guru menginformasikan bahwa siswa akan membandingkan bilangan dan mendiskusikan bagaimana caranya
6. Siswa melanjutkan kegiatan dengan menjawab soal tentang membandingkan bilangan. Setelah siswa berdiskusi tentang jawaban, guru memberikan masukan atau penguatan
7. Siswa melanjutkan kegiatan dengan membaca teks selanjutnya. Guru kemudian mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman siswa. Secara individu, siswa menjawab pertanyaan yang ada di buku teks dan guru mendiskusikan jawabannya secara klasikal. Guru meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasilnya dan siswa lain bisa memberikan komentar.
8. Di akhir kegiatan, guru bersama siswa mendiskusikan kembali pengamalan nilai Pancasila. Siswa melanjutkan kegiatan dengan mengamati gambar dan mencocokkannya dengan nilai-nilai yang diminta. Guru kemudian memberikan penguatan. Siswa secara individu harus menemukan contoh pengamalan sila kesatu dan kedua dalam kehidupan sehari-hari dan penerapannya
9. Guru menyampaikan bahwa hasil karya seni rupa dari gerabah dibuat dalam berbagai bentuk, sedangkan siswa membisukan mikrofon smarthponenya masing-masing

10. Siswa mengamati kerajinan patung tanah liat Nusantara dari Kasongan, Yogyakarta. Siswa mendiskusikan pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa
11. Guru merefleksikan dan bersama siswa menyimpulkan pembelajaran melalui video call

D. Penilaian

Sikap Peduli (Lembar Observasi)

Pengetahuan

- Ide pokok dan informasi penting (Tes Tulis)
- Perkembangbiakan generatif (Tes Tulis)
- Karakteristik negara ASEAN terkait sosial budaya (Tes Lisan)

Keterampilan

- Membaca pemahaman (Rubrik)
- Mengamati dan membuat laporan (Rubrik)
- Membandingkan (Rubrik)

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Surabaya, 15 Juli 2020
Guru Kelas

Hj. Soenarti, M.Pd.
NIP. 196310141990012001

Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.
NIP. 198904242014021004